

Original paper

MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI O'QITISHNING SHAKL, METOD VA VOSITALARI

© Xusnidinova N.A¹✉

¹Buxoro davlat texnika universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada talabalarni o'qitishda zamonaviy ta'lim jarayonidagi dolzarb muammolaridan biri ta'lim shakli, metodi va vositalarini mashg'ulotlar jarayonida qo'llash holatlari yoritib o'tilgan. Muhandislik grafikasi fanlarini o'qitishda ta'lim shakllaridan foydalanib ma'ruza, amaliy mashg'ulot va mustaqil ta'limni tashkillashtirishda qo'llanilgan ta'lim metod va vositalari yoritib berilgan.

MAQSAD: muhandislik grafikasi fanlarini samarali o'qitish orqali talabalar ongida grafik tasavvurni shakllantirish, chizma madaniyatini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarni mustahkamlashdan iborat. O'quv jarayonida zamonaviy o'qitish shakllari, metodlari va texnik vositalardan foydalanish orqali fan mazmunini chuqurroq o'zlashtirishni ta'minlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: ushbu tadqiqotda muhandislik grafikasi fanlarini o'qitishda quyidagi materiallar va metodlar asos qilib olindi:

Materiallar: chizma asboblari (qalam, transportir, chizg'ich, T-chizg'ich, kompas), didaktik materiallar (tayyor chizmalar, plakatlari, namunaviy grafik topshiriqlar), raqamli texnologiyalar (AutoCAD, SolidWorks, Kompas 3D kabi dasturlar).

Metodlar:

An'anaviy metodlar: ma'ruza, amaliy mashg'ulot, ko'rgazmali usullar.

Zamonaviy metodlar: interfaol ta'lim metodlari (klaster, "aqliy hujum", "fikrlar almashinuvi"), loyihalash usuli, axborot-kommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan yondashuv.

O'qitish shakllari: individual, juftlikda, guruhda ishlash, virtual laboratoriyalar.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: muhandislik grafikasi fanini o'qitishda faqat an'anaviy metodlar bilan cheklanib qolish o'quvchilarda yetarli grafik savodxonlikni shakllantirishga to'liq erisha olmaydi. Tajriba asosida aniqlanishicha, interfaol metodlardan foydalanish:

- talabalarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi;
- grafik ko'nikmalarini amaliyotga yo'naltiradi;
- murakkab mavzularni tushunishni yengillashtiradi;
- zamonaviy dasturlarda ishlash malakasini oshiradi.

Shuningdek, vizual vositalar (projektsiya modellar, 3D animatsiyalar) orqali o'qitish talabalar tasavvurini kengaytiradi. Eksperimental guruhlarda yuqori natijalarga erishilganligi kuzatildi.

XULOSA: muhandislik grafikasi fanini o'qitishda o'qitish shakllari, metodlari va vositalarining to'g'ri tanlanishi va uyg'unlashuvi o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Innovatsion texnologiyalar, interfaol yondashuvlar va grafik dasturlardan foydalanish talabalar bilimni chuqurlashtiribgina qolmay, ularni mustaqil fikrlovchi, raqamli savodli mutaxassis sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Shu boisdan, pedagoglar o'z amaliyotida zamonaviy metodik yondashuvlardan faol foydalanishlari zarur.

Kalit so'zlar: zamonaviy ta'lim, raqamli texnologiya, verbal, vizual, blended learning, collaborative learning, Gamifikatsiya, SolidWorks, CAD (Computer-Aided Design)

Iqtibos uchun: Xusnidinova N.A. Muhandislik grafikasi fanlarini o'qitishning shakl, metod va vositalari. // Inter education & global study. 2025, №5. B.117–127.

ФОРМЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ

© Хуснидинова Н.А.¹✉

¹ Бухарский государственный технический университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье рассматриваются актуальные проблемы современного образовательного процесса, в частности применение форм, методов и средств обучения на занятиях. Раскрываются формы и подходы, используемые в преподавании инженерной графики, включая лекции, практические занятия и самостоятельную работу.

ЦЕЛЬ: формирование графического мышления у студентов, развитие культуры черчения и закрепление практических навыков посредством эффективного преподавания инженерной графики. Обеспечение глубокого усвоения содержания дисциплины с помощью современных форм, методов и технических средств обучения.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: чертежные инструменты (карандаш, транспортир, линейка, угольник, циркуль), дидактические материалы (готовые чертежи, плакаты, образцы заданий), цифровые технологии (AutoCAD, SolidWorks, Компас 3D). Традиционные: лекции, практические занятия, наглядные методы. Современные: интерактивные методы обучения (кластер, мозговой штурм, обмен мнениями), проектный подход, ИКТ-методы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: применение только традиционных методов в обучении инженерной графике не позволяет в полной мере развить графическую грамотность. Опыт показывает, что использование интерактивных методов:

- повышает интерес студентов к занятиям;
- направляет графические навыки на практику;

- облегчает понимание сложных тем;
- развивает навыки работы в современных программах. Также визуальные средства (проекционные модели, 3D-анимации) расширяют представления студентов. В экспериментальных группах наблюдались более высокие результаты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: правильный выбор и сочетание форм, методов и средств обучения способствует повышению эффективности образовательного процесса. Использование инновационных технологий, интерактивных подходов и графических программ не только углубляет знания студентов, но и формирует их как самостоятельных и цифрово грамотных специалистов.

Ключевые слова: Современное образование, цифровые технологии, вербальные, визуальные методы, смешанное обучение, совместное обучение, геймификация, SolidWorks, CAD (автоматизированное проектирование)

Для цитирования: Хуснидинова Н.А. Формы, методы и средства преподавания инженерной графики. // Inter education & global study. 2025. №.3, №5. С. 117–127.

FORMS, METHODS, AND TOOLS OF TEACHING ENGINEERING GRAPHICS

© Nozima A. Xusnidinova¹

¹Bukhara State Technical University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article addresses one of the pressing issues of modern education — the application of teaching forms, methods, and tools during lessons. It discusses how these are implemented in the teaching of engineering graphics through lectures, practical sessions, and independent learning.

AIM: to develop students' graphic thinking, enhance drawing culture, and reinforce practical skills through effective teaching of engineering graphics. Modern teaching methods and technologies help ensure deeper understanding of the subject.

MATERIALS AND METHODS: drawing tools (pencil, protractor, ruler, T-square, compass), didactic materials (sample drawings, posters, model assignments), digital technologies (AutoCAD, SolidWorks, Kompas 3D). Traditional: lectures, practical exercises, visualaids. Modern: interactive teaching methods (cluster method, brainstorming, idea exchange), project-based learning, ICT-based approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: imiting the teaching of engineering graphics to traditional methods is insufficient for developing strong graphic literacy. Experiments show that interactive methods:

- increase student engagement;
- enhance practical application of graphic skills;
- simplify comprehension of complex topics;

- improve proficiency in modern design software. In addition, visual tools (projection models, 3D animations) expand students' imagination. Higher results were observed in experimental groups.

CONCLUSION: effective integration of teaching forms, methods, and tools enhances the overall learning process. The use of innovative technologies, interactive strategies, and graphic software not only deepens student knowledge but also cultivates independent and digitally literate professionals.

Keywords: Modern education, digital technology, verbal, visual, blended learning, collaborative learning, gamification, SolidWorks, CAD (Computer-Aided Design)

For citation: Nozima A. Xusnidinova. (2025) Forms, Methods, and Tools of Teaching Engineering Graphics, Inter education & global study, (5), pp. 117–127. (In Uzbek).

Raqamli texnologiyalar inson faoliyatining barcha sohalarida qo'llaniladi, jamiyatdagi axborot oqimlari orqali tarqaladi va global raqamlashtirilgan makonini tashkil qiladi. Bugungi kunda ular dunyoda keng tarqalmoqda, chunki jamiyatimiz yangilangan axborotni talab etadi. Jamiyat hayotining deyarli barcha sohalarida raqamli texnologiyalardan foydalaniladi. Ushbu jarayonning markaziy qismi ta'limni raqamlashtirishdir. Bugungi kunda ta'lim jarayonlarini raqamlashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda, chunki raqamli texnologiyalardan foydalanish o'qitishning pedagogik usullarini yanada rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston—2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmonida raqamli texnologiyalar asosida takomillashtirish vazifasi belgilangan. Raqamli texnologiyalarining bizga beradigan barcha afzalliklari, shubhasiz, o'quv jarayonini osonlashtiradi.

Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalarning istiqboli inson shaxsining keng ko'lamli rivojlanishi bilan belgilanadi. Raqamli texnologiyalarni rivojlanish ta'lim uchun ko'plab afzalliklarni beradi.

Muhandislik grafikasi fanlarida raqamli texnologiyalarni qo'llash muhandislarga texnik fikrlash, loyihalash, kommunikatsiya va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek, texnik hujjatlarni yaratish va tushunish qobiliyatini oshirish orqali o'z sohalarida muvaffaqiyatli ishlashlari uchun zarur bo'lgan asosiy ko'nikmalar va bilimlar bilan ta'minlaydi. Muhandislik grafikasi fanlarini o'qitishda turli xil shakllar, metodlar va vositalardan foydalanish mumkin. Ularni tanlash o'quv dasturi, talabalarning bilim darajasi va mavjud resurslarga bog'liq bo'ladi. Muhandislik grafikasi fanini o'qitishda qo'llaniladigan metodlar talabalarning bilim olish jarayonini faollashtirishga, ularning amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga va fanni tushunish darajasini oshirishga qaratiladi.

Hozirgi kunda ta'lim sohasida qo'llaniladigan juda ko'p metodlar bor. Bularga muammoli o'qitish, loyihalashtirish usuli (Project-Based Learning), guruhli o'qitish (Collaborative Learning), Keys-stadilar (Case Studies), Munozara (Discussion), Rolli o'yinlar (Role-Playing), Bumerang metodi, Aqliy hujum (Brainstorming), Masofaviy o'qitish

(Distance Learning), Blended learning (aralash o'qitish), Gamifikatsiya (Gamification) kabi bir nechta metodlarni orasidan muhandislik grafikasi fanlarini o'tishda o'quv dasturining maqsadlari va vazifalari mavzularning xususiyati, talabalarning bilim darajasi va qiziqishlarini inobatga olgan holda metodni qo'llaymiz.

Muhandislik grafikasi ma'ruza darslarida og'zaki (verbal) va ko'rgazmali (vizual) metodlardan foydalanish o'quv materialining o'zlashtirilishini sezilarli darajada oshirishi mumkin. Ushbu metodlar bir-birini to'ldirib, talabalarga mavzuni yaxshiroq tushunishga va eslab qolishga yordam beradi. Ma'ruza aniq, tushunarli va qiziqarli bo'lishi uchun mavzuning asosiy tushunchalari, qoidalari, standartlari va texnikalarini tushuntirib berishda

- *Og'zaki (verbal) metod*: Savol-javob, munozara, misollar keltirish
- *Ko'rgazmali (vizual) metod*: Dorskada chizish, slaydlar, modellar, video darslar, CAD dasturlarini namoyish etish

Muhandislik grafikasi fanlarida amaliy mashg'ulot jarayonida qo'llaniladigan zamonaviy ta'lim metodlarini muhandislik grafikasi fanlariga qo'llanilishining asosiy maqsadi - talabalarga faol, ijodiy, tanqidiy fikrlaydigan, zamonaviy texnologiyalardan foydalana oladigan va kasbiy kompetentlikka ega bo'lgan muhandislar bo'lib yetishishlariga yordam berishdir.

1-rasm. Zamonaviy ta'lim metodlari

Shu sababli amaliy mashg'ulotlarda an'anaviy shaklidan voz kechib, talabalarni o'quv jarayoniga jalb qilish, maqsadida mavzuni yaxshiroq tushunarli va qiziqarli bo'lishini inobaga olib quyidagi zamonaviy metodlar: o'yinlashtirish, muammoli o'qitish va loyihaviy o'qitish kabi metodlar orqali talabalarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini oshirish orqali talabalarni fazoviy tasavvurlarini shakllantirish orqali CAD dasturlari, 3D printerlar, virtual reallik qurilmalari va boshqa zamonaviy texnologiyalar bilan ishlashga o'rgatish (1-rasmga qarang).

Collaborative learning (Guruhli o'qitish) – metodi darsda talabalarning kichik guruhlarda birgalikda ishlashini nazarda tutadi. Ushbu metod o'quv jarayonini yanada interaktiv, qiziqarli va samarali qilish imkonini beradi. Shu sababli Muhandislik grafikasi fanlariga qo'llaganda juda yaxshi natija beradi. 15 tagacha talaba kichik guruhlarda bu fan olib boriladi. Amaliy fan bo'lganligi sababli chizmalarni talabalar o'zlashtirishga qiyalishadi. Shu sababli guruh ichida kichik guruhlar tuzib bu fanga qiziqishi bo'lgan va mavzularni yaxshi o'zlashtiradigan talabalar bilan topshiriqlarni birga bajarishadi.

– *Gemification (O'yinlashtirish)* – O'qitish jarayoniga o'yin elementlarini (ballar, reytinglar, mukofotlar) kiritish. Bu metod talabalarning motivatsiyasini oshiradi va o'rganishni qiziqarli qiladi. Muhandislik grafikasi fanlarida mashg'ulotlarini o'tkazishda an'anaviy yoki masofaviy ta'limda talabalarni qiziqishlarini oshirish va egallagan bilimlarini rag'batlantirish uchun qo'llaniladi.

– *Blended learning (Aralash o'qitish)* – metodini muhandislik grafikasi faniga qo'llashning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, an'anaviy va zamonaviy o'qitish usullarini uyg'unlashtiradi. blended learning metodini muhandislik grafikasi faniga qo'llash talabalarning bilimini oshirishga, amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga, ularning motivatsiyasini orttirishga va o'qitishning sifatini yaxshilashga yordam beradi. Bu metod talabalarni zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga o'rgatadi va ularni muhandislik sohasida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga tayyorlaydi. Muhandislik grafikasi fanlarini o'qitishda ta'lim metodlaridan tashqari ta'lim vositalarining ham o'rni katta ahamiyatga ega.

Muhandislik grafikasi fanlarida ma'ruza mashg'ulotlarini CAD (Computer-Aided Design) vositalari orqali o'qitish an'anaviy usullarga nisbatan sezilarli afzalliklarni taqdim etadi va o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Bu yondashuv talabalarga nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan birlashtirishga yordam beradi, ularning muhandislik sohasida muvaffaqiyatli ishlashlari uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni rivojlantiradi. Muhandislik grafikasi fanlarini SolidWorks dasturida o'qitishning ahamiyati juda katta va zamonaviy muhandislik ta'limi uchun muhim ahamiyatga ega. Kompyuterda chizmalarni chizish turli dasturlar orqali amalga oshiriladi ammo har bir muhandis-texnolog uchun bu jarayon alohida yondashishga olib keladi. Muhandislik va kompyuter grafikasi darslarini ko'rgazmalilik asosida tashkil qilish bu dars jarayonini samaradorligini yanada oshiradi.

Muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o'qitishda talabalarning kreativligini rivojlantirishga bag'ishlangan modelni o'z ichiga oladi. Ushbu model talabalarning kreativligini sistemali va maqsadli ravishda rivojlantirishga qaratilgan. U faqat bilim berish

emas, balki innovatsion fikrlash va muammolarni yangicha yechish qobiliyatini shakllantirishga yo'naltirilgan.

Modelning asosiy maqsadi - chizma geometriya va muhandislik grafikasi sohasida kreativ, innovatsion yondashuvlarni shakllantirish hamda talabalarning ijodiy salohiyatini maksimal ochib berish. Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanida har bir mavzuni mukammal darajada chizmalar orqali ularni animatsiyalar ko'rinishida keltirib tushuntirishda SolidWorksni qulay va mukammal dastur sifatida tanlasak maqsadga muvofiq bo'ladi. Ta'lim sifatini oshirishda zamonaviy yondashuvlar va interfaol metodlaridan foydalanib mavzularni yoritib berish imkoniyatlarini beradi.

SolidWorks — bu Dassault Systemes tomonidan ishlab chiqilgan va sotiladigan kompyuter yordamida loyihalash (CAD) dasturiy ta'minotidir. Ushbu dastur asosan uch o'lchamli (3D) modellashtirish va dizayn uchun ishlatiladi va sanoatda keng qo'llaniladi. SolidWorks-ning keng qamrovli imkoniyatlari va funksiyalari mavjud, ular muhandislar va dizaynerlar uchun juda foydali. Ilova tezkor eskizlar tayyorlashga, ishlab chiqilayotgan ob'ektlar parametrlari bilan tajriba o'tkazishga imkon beradi. 3D modellashtirish mahsulot real hayotda qanday ko'rinishini baholash va dizayndagi mumkin bo'lgan xatolarni aniqlashga imkon beradi.

M.X.Baybaeva, N.Gulyamxodjaeva, B.R.Mukimov[1] larning fikriga qo'shilgan holda, o'qitilayotgan fan doirasida kompyuter grafikasining o'rni ahamiyatini inobatga olib fandagi ma'lumotlarni talabalarga yetkazish kerakligini aniqlashda kompyuter grafikasining o'ziga xos xususiyatlarini ham inobatga olib mavzularni yoritib berishda o'rinni qo'llash kerak. *SolidWorks* – bu zamonaviy muhandislarning asosiy ishchi quroli bo'lib, u innovatsion yechimlar yaratishga va loyihalarni tezkor ishlab chiqishga imkon beradi. SolidWorks dasturining imkoniyatlari juda keng (2-rasmga qarang).

2-rasm Solid works dasturi va uning imkoniyatlari

Muhandislik grafikasi fanlarini chuqurroq tushuntirishda Solid Worksning 2D chizmalar, 3D modellashtirish, Vizualizatsiya kabi imkoniyatlaridan foydalanib dars jarayonlarini mukammallashtiradi. (3-rasmga qarang)

SolidWorks dasturining muhandislik grafikasi fanlariga qo'llashning tarkibiy qismlari“

3D modellashtirish:	<ul style="list-style-type: none">• -Detallarni loyihalash jarayoni• - Yig'ish chizmalarini yaratish<ul style="list-style-type: none">• - Sirtlarni modellashtirish• - Parametrik loyihalash
2D chizmalar:	<ul style="list-style-type: none">• - Detallarning chizmalarini yaratish<ul style="list-style-type: none">• - O'lchamlarni qo'yish• - Texnik talablarni belgilash• - Spetsifikatsiyalarni tayyorlash
Vizualizatsiya:	<ul style="list-style-type: none">• - Fotorealistik tasvirlar yaratish<ul style="list-style-type: none">• - Animatsiyalar tayyorlash• - Renderinglar olish• - Prezentatsiyalar tayyorlash

3-rasm: SolidWorks dasturining fanda qo'llashda tarkibiy qismlari

Fanning muhandislik grafikasi va kompyuter grafikasi mashg'ulotlarida olib boriladigan turli xildagi detal ,buyum, yig'ish chizmalari va boshqa chizmalarni fazoviy tasavvurlarini oshirishda kompyuter grafikasi o'qituvchiga yordamchi vosita sifatida o'zining samarasini beradi.

Dars jarayonini tushinarli bo'lishi uchun, ham ko'rsatish o'quv materiallarini idrok qilish, ularni ongli va puxta o'zlashtirishga olib keladi hamda diqqatni barqarorlashtiradi. Dars turi va mavzusiga mos ravishda ko'rgazmali materiallar tayyorlash, ularni talabaning yoshi va bilish darajasiga muvofiqlashgan bo'lishi, hamda ulardan foydalanishning samarali usul va vositalari yordamida tashkil etishi lozim.

Muhandislik grafikasi fanlarini“ ko'rgazmali materiallar orqali dars turi va mavzusiga qarab turli-tuman b'lishi mumkin. Jumladan:

–bosma shakldagi materiallar (plakat, tarqatma materiallar va boshqalar).
–elektron ko'rinisdagi materiallar (taqdimotlar, shakllar, rasmlar va boshqalar).
–Animatsion ko'rinisdagi materiallar (animatsion video dars ,multimediali elektron kitob, elektron darslik va boshqalar).

–vitrual modellar (detallar, uy maketlar, mashina mexanizmlari va modellari).

“Chizma geometriya va muhandislik grafikasi” fanidan ko'rgazmali materiallarini zamonaviy ko'rinishda yaratish uchun 4-rasmdagi kabi kompyuter dasturlaridan foydalanish mumkin.Talabalarning fazoviy tasavvurini rivojlantirish ko'rgazmalilik

darajasiga bevosita bog'liq. Ko'rgazmalilik darajasi yuqori bo'lsa, talabalarning fan buyicha o'zlashtirayotgan bilimi samarali buladi (4-rasmga qarang)

4-rasm Solid Worksda yig'ma birikmaning animatsion jarayoni

Talabalar uchun juda murakkab o'zlashtirish qiyin bo'lgan yig'ish chizmalari aslida oddiy detallardan birikishini tushinishlari uchun yig'ish chizmalarini animatsioniy viziul orqali ko'rsatilsa yig'ish birliklaridagi har bir detal uning materiali va uni qismlari qaysi detal bilan qanday birikishi ularning qisqacha ishlash mexanizmi haqida ma'lumotga ega bo'lsagina talabada har bir detalni yig'ish chizmasida tasvirlash qirqim berishda tushuncha hosil bo'ladi. Yig'ma brikmalarni 3D animatsiya orqali o'rganib ularning qismlarini chizmalar orqali o'rganish va qirqimlar orqali ishki qismlarini tahlil qilib o'rganishadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Байбаева М.Х., Гулямходжаева Н., Мукимов Б.Р. Интеграция теоретических и практических психолого-педагогических знаний как средство совершенствования профессиональной подготовки будущих инженеров — педагогов. Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VIII Междунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). — Самара: ООО «Издательство АСГАРД», 2016. — С 244-246.

2. Muslimov N.A va boshqalar. Innovatsion ta'lim texnologiyalari. O'zquvmetodik qo'llanma. — T.: "Sano-standart", 2015. — 208 b.

3. Muslimov N.A va boshqalar. Pedagogik kompetentlik va kreativ asoslari. O'zquvmetodik qo'llanma. — T.: "Sano-standart", 2015. — 120 b.

4. Pecherkina, A. A. Razvitie professionalnoy kompetentnosti pedagoga: teoriya i praktika [Tekst] : monografiya / A. A. Pecherkina, Ye. Ye. Symanyuk, Ye. L. Umnikova : Ural. gos. ped. un-t. — Yekaterinburg : [b.i.], 2011. — 233 s.

5. O.S. Frolova. Formirovanie innovatsionnoy kompetensii pedagoga v protsesse vnutrishkolnogo povysheniya kvalifikatsii. Diss.k.p.n. Voronej 2018.
6. Kompetensii pedagoga XXI veka [Elektronnyy resurs]: sb. materialov resp. konferensii (Minsk, 25 noyab. 2021 g.) / M-vo obrazovaniya Resp. Belarus, GUO «Akad. poslediplom. obrazovaniya», OO «Belorus. ped. o-vo». – Minsk: APO, 2021.
7. T.Rixsiboev va boshqalar. Muhandislik grafikasi fanlarini O'zqitish metodologiyasi. O'zquv qO'zllanma, T., Tafakkur qanoati, 2011.
8. Sh.K.Murodov va boshqalar. Chizmageometriya. Toshkent, "Iqtisod - moliya", 2008. 22. Q.T.Olimov . "Zamonaviy ta'lim va innovatsion texnologiyalari b O'zyicha ilg'or xorijiy tajribalar" moduli bo'yicha O'zUM. 2015.
- 9Xusnidinova.N.A. Aksonometrik proyeksiyalar mavzusini didaktik prinsiplar asosida o'qitishda kompyuter grafiklardan foydalanish // "Badiiy grafika va dizayn sohasida bolajak mutaxassislarni tayyorlashning dolzarb muammolari va yechimlari" respublika ilmiy-texnik anjumani. –Termiz, 2024.- B. 273-276
- 10.Xusnidinova.N.A. Muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o'qitishda talabalarning kreativligini rivojlantirish // "Pedagogik akmeologiya" xalqaro ilmiy-metodik jurnali. –Buxoro,7(15).24.-B. 123-128
- 11Xusnidinova.N.A. Development of Creative Competence of Students in the Process of Teaching Drawing Geometry // " International Scientific Conference on "New Scientific Trends and Challenges" 20th February, Rome, Italy. – 67-68-b <https://www.openconference.us/index.php/trends>
12. Xusnidinova.N.A. Muhandislik va kompyuter grafikasi fanini o'qitishning ilmiy-nazariy asoslari // "Pedagogik mahorat" xalqaro ilmiy-metodik jurnali.–Buxoro, 2023.- № 6 B. 217-221 <https://buxdu.uz>
13. Xusnidinova.N.A Scientific and Theoretical Basis of Teaching Practical Courses of Engineering and Computer Graphics // Nexus : Journal of Innovative Studies of Engineering Science (JISES) – 2023.- 313-317-b <http://innosci.org/>
14. Xusnidinova.N.A. "SolidWorks dasturi va uning ish stoli interfeyslari bilan tanishish" // "Yangi O'zbekistonda tabiiy va ijtimoiy-gumanitar fanlar" respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi Volume 2, Issue 5, May 2024. 32-44-b.
15. Xusnidinova.N.A "Solidworks dasturi va uning imkoniyatlaridan chizma geometriya darslarida foydalanishning afzalliklari" // Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar xalqaro ilmiy metodik jurnal 2023-yil 7-son 314-319-b
16. Xusnidinova.N.A "Talabalarni o'qitish jarayonida kompyuter grafik dasturlarning o'rni va ulardan foydalanishning afzalliklari" // "Formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences" xalqaro ilmiy metodik konfrensiya 43-46-b.
17. Xusnidinova.N.A "Talabalarning fazoviy tasavvurlarini oshirishda to'g'ri chiziq va ularning o'zaro vaziyatlariga oid masalalarning ahamiyati" // XXI asrda innovatsion texnologiyalar, fan va ta'lim taraqqiyotidagi dolzarb muammolar. respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi [Vol. 2 No. 5 \(2024\) http://universalpublishings.com](http://universalpublishings.com)

18. Xusnidinova. N.A “The content of teaching using computer technologies in conducting independent work in engineering and computer graphics” // International conference on multidisciplinary science [ko'p tarmoqli fan bo'yicha xalqaro konferentsiya](#) volume-2, issue-5

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xusnidinova Nozima Ashurovna**, Buxoro davlat texnika universiteti mustaqil tadqiqotchisi, [**Хуснидинова, Нозима Ашуровна** — независимый исследователь Бухарского государственного технического университета], [**Nozima A. Xusnidinova** — independent researcher at Bukhara State Technical University]; manzil: O'zbekiston, Buxoro shahri [адрес: Узбекистан, г. Бухара], [address: Bukhara city, Uzbekistan] E-mail: nozimaxusnidinova5414@gmail.com